

अलका सरावगी के कोई बात नहीं उपन्यास में दिव्यांग विमर्श

जयश्री पांडुरंग चव्हाण

शोधार्थी, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर ४१६००४ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: jayashri1447@gmail.com

Received: 04 January, 2024 | Accepted: 10 January, 2024 | Published: 11 January, 2024

शोध सारांश

हिंदी महिला साहित्यकारों में अलका सरावगी का स्थान उच्च कोटि पर है। अलका सरावगी का उपन्यास जगत बहुत रोचक उद्देश्य परक है, जो पाठकों को हर समय सोचनेपर मजबूर कर देता है। 'दिव्यांगता' और 'साहित्य' का उतना ही घनिष्ठ संबंध है, जितना 'व्यक्ति' और 'समाज' का। परिवार ही समाज की लघुतम इकाई है। किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व के स्वीकार-अस्वीकार का प्रश्न सर्वप्रथम उसके परिवार से जुड़ा होता है। परिवार में रहनेवाले प्रत्येक सदस्य की अपनी एक भूमिका होती है। किंतु शारीरिक अक्षमता के कारण किसी व्यक्ति की भूमिका अथवा उसके अस्तित्व को नकार दिया जाए, तो ऐसे में व्यक्ति कुंठित हो जाता है या उसका संपूर्ण जीवन बोझ बन जाता है। हमारा समाज और परिवार दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति कितना संवेदनशील है? उनके लिए जीवन को कितना आसान किया गया है ताकि उनको भी दायित्व निभाने की पात्रता प्राप्त हो।

बीज शब्द : दिव्यांग, संघर्ष, उपेक्षित, दिव्यांगता, अध्ययनशील

प्रस्तावना

सामान्य तथा 'दिव्यांग' ऐसी शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता है जिसके चलते कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तरह किसी कार्य को करने में अक्षम होता है। समाज-इतिहास को देखने से स्पष्ट होता है कि दिव्यांगों की अपनी कोई पहचान नहीं रही है। निरंतर तथा योग्य कार्य करते रहे समाज में स्थित स्थापित वर्ग की सेवा करते रहे और बदले में जितना देते हैं उतने में संतुष्ट रहते हैं। डॉ.के.ए. वाजपेयी जी ने कहा है, - "जरा सोचिये जो जन्म से विकलांग है उसका

जीवन दर्शन क्या होगा? शायद एक शून्य जिसकी हम आप कल्पना मात्र ही कर सकते हैं, उसकी सोच, उसका व्यक्तित्व, बधाए, तथ्यहीन दूसरों पर निर्भर जीवन और बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह जिसका शायद उत्तर खोज पाना वाकई एक चुनोती है।“

जन्मजात प्राकृतिक अथवा अन्य कारणों से शरीर के किसी अंग की अक्षमता वस्तुतः विकलांगता है। यह एक अनपेक्षित अनामांत्रित घटना है, जिसके लिए किसी एक कारण को दोषी ठहरना सरासर नाइंसाफी होगी। उम्र, जाति, वर्ण, संप्रदाय, वर्ग, धर्म, लिंग की सीमाओं से परे कोई भी इसका शिकार हो सकता है। दिव्यांगता चाहे शारीरिक हो या मानसिक आंशिक हो या पूर्ण एक अवांछित स्थिति है जिसे न चाहते हुए भी व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ता है।

दिव्यांगों के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग अभी नया है। इसके पूर्व दिव्यांगों के लिए विकलांग शब्द प्रचलन में था। दिव्यांग शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिव्यांगों के सम्मान और उनकी विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए स्वीकार किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति शरीर से अक्षम होते हुए भी ऐसे विलक्षण कम कर जाते हैं कि उनकी योग्यता और प्रतिभा पर आश्चर्य होता है ऐसे में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए विकलांग के स्थान पर दिव्यांग शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए। किंतु आदर्श और यथार्थ में हमेशा से विभेद रहा है। समाज में विकलांगों के लिए पंगु, अपंग, निशक्त अंगबाधित (Rippled, Disabled, Handicapped) आदि शब्द प्रचलित हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी ने विकलांगता को अभिशाप न मानते हुए कहा कि-“हम अपनी आँखों से किसी व्यक्ति की विकलांगता को, देखते हैं। परंतु उनसे हमारी बातचीत कहती है कि उनमें विशेष क्षमता है। तब मैंने सोचा कि हमारे देश में उनके लिए 'विकलांग' शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। ये वे व्यक्ति हैं जो विशेष क्षमता से लैस हैं।”

समाज और साहित्य आपस में अन्तसंबन्धित हैं। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। समाज की आवश्यकता को साहित्य लेखन के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। साहित्य और समाज की प्रबुद्ध प्रगतिशील दुनिया में स्त्री एवं दलित विमर्श केंद्र में है, सदियों से वंचित, उपेक्षित यह वर्ग समाज का अटूट हिस्सा रहा है। फिर भी इसकी अनदेखी होती रही है। जब से जागरूकता बढ़ी है, समाजवादी चिन्तन की ओर जन मानस का रुझान बढ़ा है। तब से वंचित उपेक्षित वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने की तलक स्पष्ट देखी जा सकती है। लेकिन समाज का एक विशाल वर्ग अब भी मौजूद है। जिसकी उपेक्षा के आरोप से हम बरी नहीं हो सकता यह वर्ग है निः शक्तों का यानी दिव्यांगों का।

अतः यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि दिव्यांग विमर्श साहित्य की आवश्यकता है। सरकार सुविधायें प्रदान कर रही है, नियम कानून बना रही है, किंतु समाज का मत परिवर्तन साहित्य ही कर सकता है। हमारे समाज का एक हिस्सा दिव्यांगता का देश झेल रहा है। इस विशेष वर्ग को हाशिये पर छोड़कर समाज का सर्वांगीण विकास असम्भव सा है। दिव्यांगों के संघर्ष, उनकी समस्याएं उनके जीवन के साहसिक एवं प्रेरक प्रसंग पाठक एवं समाज के सामने प्रस्तुत किया जाए। इससे समाज का दिव्यांगों के प्रति नकारात्मक रवैया है, उसमें बदलाव होगा।

हिंदी कथा साहित्य में स्त्री लेखिकाओं का आगमन सर्वोपरि तथा युगान्तकारी रहा है। साहित्य में नारी कभी माँ, कभी बेटी, कभी पत्नी इन अनन्त रूपों में प्रखर रूप से विद्यमान है। अलका सरावगी भी इसी तरह की प्रतिभा संपन्न नारी है। हिंदी कथा साहित्य में अलका सरावगी सुविख्यात साहित्यकार तथा मर्मज्ञ कला प्रेमी के रूप में विद्यमान है। उपन्यास और कहानी साहित्य में उनका उल्लेखनीय योगदान है। उन्होंने नये-नये विषयों को साहित्य के माध्यम से समाज के सामने रखने का प्रयास किया है-"अलका सरावगी का सम्पूर्ण कथा लेखन सामाजिक संस्कृति का आदर्श प्रस्तुत करता है। इनका रचना संसार अक्षीलता के पार हैं, क्योंकि लेखिका का मानना है कि, भारतीय संरचना में मर्यादाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके नारी पात्र कम बोलते हैं लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे कमजोर हैं। अलका सरावगी की नायिकाएँ अपने पति को संभालने, परिवार को चलाने और समाज को बढ़ाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अल्प भाषा होते हुए भी विसंगतियों से टक्कर लेने में पीछे नहीं रहती। इसीलिए इनके नारी पात्र सामाजिक विमर्श को नया आयाम देते हुए नयी चेतना, नयी उमंग, ऊर्जा और जीवन में कुछ कर गुजरने की आकांक्षा से युक्त है।"^२

अलका सरावगी द्वारा लिखित 'कोई बात नहीं' उपन्यास की कहानी एक नवयुवक की कहानी है, जिसका नाम शशांक है जो सत्रह वर्षीय है। शशांक शारीरिक रूप से अक्षम लड़का है। वह सामान्य बच्चों की तरह चल-फिर, उठ-बैठ नहीं सकता क्योंकि उसे सेरेब्रल पैलसी, ए एथिटोयड की समस्या है। जिसमें शरीर का संतुलन अचानक लगे झटके से बिगड़ जाता है। जन्म के समय डॉक्टरों द्वारा देरी से ऑपरेशन करने के कारण उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी अर्थात् एनोक्सिया होने के कारण ही शशांक की ऐसी हालत हुई है। अपने आपको सामान्य बनाने के लिए शशांक हमेशा संघर्षशील रहा है। "गार्ड की सीट के साथ विक्टोरिया मेमोरियल के विशाल मैदान में जगह-जगह को नों के झुरमुटों में घुसे हुए या पेड़ों की आड़ लेकर बैठे प्रेमी - युगल और बेंचों पर बैठे बूढ़े उठकर सामने के द्वार की ओर धीरे-धीरे खिसकते हुए बढ़ रहे थे। शशांक ने सोचा कि यदि वह अभी इसी घड़ी उठकर चलना शुरू करे, तो भी उसकी धीमी चाल के कारण मुख्य द्वार के पास आते-आते दूसरी सीटी बज ही जाएगी"^३ इसी प्रकार शशांक अपने आपको संभालाने की कोशिश करता है। शशांक छह वर्ष की बाल्यकाल से अपने हालत के बारे में सब कुछ जानता है।

माता-पिता और परिवार वालों के साथ मिलकर सामान्य बनने के लिए सदैव प्रयत्न करता है। वर्षों के अथक प्रयास और संघर्ष के बाद वह थोड़ा सामान्य होता है। अपनी माँ के अथक प्रयास और दृढमनोबल के सहारे अनवरत प्रयास से शशांक अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है, बोलना सीखना है। वह चाहता है कि घर से लेकर स्कूल तक सभी स्थानों पर उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाए उसकी तुलना एक सामान्य बच्चे की योग्यता से की जाय। "मोंटेसरी स्कूल की प्रिंसिपल मिसेज शाह ने उसे भर्ती करने से यह कहकर माँ को इनकार कर दिया था कि दूसरे बच्चों के मां-बाप आपत्ति कर सकते, जैसे कि शशांक को कोई झूट की या फैलने वाली कोई बीमारी हो।"^४ अपने साथ ऐसा होते देखकर शशांक तिलमिला उठता है।

शशांक एक धीर-गंभीर, उदास, जिज्ञासु और अध्ययनशील लड़का है। साहित्य से उसे अतिशय लगाव है। फिर भी उसके माता-पिता ने कभी सपने में भी नहीं था कि शशांक को सेट जोसेफ स्कूल में दाखिला हो जाएगा। सेट जोसेफ स्कूल अपने आप में बेहद आलीशान, सुप्रसिद्ध और भव्य स्कूल है। ऐसे स्कूल में शशांक जैसे बच्चे के लिए दाखिला पाना किसी

अनहोनी से काम नहीं था शशांक के परिवार के लिए उसका इस स्कूल में दाखिला होना खुशी से अधिक एक राहत लेकर आया था। क्योंकि अब उन्हें दूसरे लोगों को यह समझाने की जरूरत नहीं थी कि शशांक दिमाग से सही था यानी कि वह नहीं था, यानी कि वह नहीं था, जिसे हिंदी में भोला, मंदबुद्धि अविकसित और अंग्रेजी में 'रिटायर्ड' और अब 'मेंटली चैलेंज्ड' कहा जाता है।⁵ उन सभी लोगों को मुक जवाब मिल गया था कि शशांक अपने आप में कितना होनहार है।

क्लास में लड़के जब गर्लफ्रेंड की बातें करते, तो शशांक का दिल अंदर ही अंदर डूबने लगता। ऐसे में ऑथर का ही साथ उसे अच्छा लगता। ऑथर पढाई में फिसड्डी और शरारत में माहिर था। उसकी शरारतें शिक्षकों को लेकर आपस में किए जाने वाले हँसी मजाक, चुटकुले इन सब से शशांक का दिल हल्का रहता। ऑथर शिक्षा - दीक्षा, शरीर, पारिवारिक हैसियत से बहुत कमजोर था। ऊपर से बिल्कुल एंग्लो इंडियन था। शशांक की माँ और दादी को उससे यह शिकायत होने लगी कि उसने अपने लिए कैसा मित्र चुना है। शशांक सोचता है कि नीची हैसियत वाले बच्चों से अपने बच्चों को लोग दूर रखना चाहते हैं। माँ और दादी से बार-बार यह प्रश्न पूछने पर कि उसने ऑथर को मित्र क्यों बनाया? शशांक ने उबाल कर कहा था-"ऑथर मुझे अपने बराबर का एक आदमी तो समझता है। मैं उससे लड़ाई कर सकता हूँ। उसे मार सकता हूँ क्योंकि वह वापस जरूर। यों ही छोड़ नहीं देगा।"⁶ आर्थर ही है जो शशांक को दिव्यांग ना समझ कर सामान्य व्यक्ति ही समझता है।

अपने हकलाकर बोलने के ऊपर शशांक काफी दुखी रहता था। लेकिन उसने लेकिन उसने परिस्थितियों से हार मानना नहीं सिखा था। कक्षा इलेवन सी के में जब हिंदी के अध्यापक दुबे जी ने कविता पाठ करवाई तो उसमें शशांक ने भी भाग लिया। इस बार वह बिल्कुल हकला या नहीं। उसने कविता की पहली तीन पंक्तियों को पुनः दोहराया -

"यह क्या है इस जूते में गडता है
यह कील कहाँ से रोज निकल आती है
इस दुःख को रोज समझना क्यों पड़ता है ... ।"⁷

पूरी कक्षा शांत रूप से शशांक को सुन रही थी तभी बीमारी के कारण बी... बी... बी... शब्द पर वह लड़खड़ा गया। बीच में अटक जाने से वह बेहद दुःखी हुआ क्योंकि वह उस कविता को पूरी कक्षा को सुनना चाहता था। लेकिन दुबेजी ने उसे इशारा करके बैठने को कहा। मन मारकर वह बैठ गया। दुबे जी को शशांक के कविता पाठ करने तथा अच्छी कविता सुनाने पर आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा - "चलो, तुमने आज ही सही, काम से कम एक अच्छी कविता तो सुनाई।"⁸ उनके इस वाक्य में व्यंग्य छुपा था। उसे सुनकर शशांक तिलमिला उठा। शशांक वापस झट से उठकर कविता की अंतिम पंक्तियाँ सुनाने लगा -

"हम तो सारा-का सारा लेंगे जीवन
कम-से-कम वाली बात न हमसे कहिए।"⁹

दुबे जी निरुत्तर, स्तब्ध हो गए थे। तभी घंटी बजी और उन्होंने चैन की साँस ली। उनके जाने के बाद शशांक अपने साथियों की प्रतिक्रिया जानना चाहता था। लेकिन उसके सहपाठियों ने इस घटना को नजर अंदाज किया। किसी ने उसकी

तारीफ नहीं कि, उसकी और ध्यान नहीं दिया। जो कुछ भी वह क्लास को कहना चाहता था उसने कह दिया। तभी ऑथर' ओ ग्रेट पोएट' कहकर उसके पास आता है। दोनों आपस में खिलखिलाकर बातें करते हैं।

शशांक की तबीयत उसे वायरल फीवर होने के बाद प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है। तभी उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाने के लिए एंबुलेंस में लेकर जाते हैं। शशांक किस कदर एक सामान्य नवयुवक की तरह विकास कर रहा था। कितनी मेहनत और हिम्मत से उसके माता-पिता ने उसे इस योग्य बनाया था कि, वह अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताओं या कामों के लिए कभी किसी पर आश्रित नहीं होने पाए। परंतु विधाता को शायद ऐसा होना मंजूर नहीं था। उसकी दयनीय अवस्था को देखकर पूरा परिवार कराह उठा था ओ गॉड, यह कैसे भयानक सपना है, यह खत्म क्यों नहीं होता। माँ, जतीनदा की मदद से शशांक को इन सारी तकलीफों से बाहर निकालने की कोशिश करती है। जतीनदा शशांक को यह जताना चाह रहे थे की, शशांक अपनी तकलीफ, बीमारी और दुर्घटना झेलने वाला संसार में अकेला इंसान नहीं है। जिंदगी असंख्य लोगों के साथ नाइंसाफी करती है, जहाँ लोग दुःखद आधी अधूरी जिंदगी जी कर चल बसते हैं। शुक्र यह है, शशांक जीवित है। शशांक सब कुछ मन ही मन मनन करता है। शशांक के मन में कहानी का निचोड़ पूरी तरह बैठ जाता है। उसे दिन शशांक रात को सोते समय नींद की गोली नहीं खाता। उसके आँखों में आँसू थे। मां के पूछने पर शशांक ने बताया कि जतीन दा ने नई टाइमिक की कहानी सुनाई।

माँ अपनी पहली लड़ाई जीत चुकी है। जो शशांक पहले अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, अपने पाँव जमीन पर नहीं टिका पा रहा था। अब धीरे-धीरे वह अपने आप को संभालने लगा। माँ अगले दिन स्कूल जाकर यह खबर लाती है कि, शशांक इलेवन सी से ट्वेल्थ सी में चला गया है। मां ने फादर से क्या कहा, जिससे उसे अगली कक्षा में बैठने की अनुमति बिना परीक्षा पास किया ही मिल गई। तो माँ ने फादर से यह बताया कि, "बस इतना कहा कि एक बार तो उसे तकदीर ने फेल कर दिया है। अब दोबारा आप कर देंगे, तो वह डबल मार हो जाएगी।" सभ्य परिवारवाले खुश थे, अगली सुबह शशांक स्कूल पहुँचता है। उसका स्वागत करने के लिए फादर हेड मास्टर और स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर मि.डेविड भी है। हेडमास्टर साहब 'वेलकम बॅक' कहते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं। यह क्षण उसके विगत और आगामी जीवन को सफल सार्थक बना देता है। हेड मास्टर साहब की इंसानियत के कारण वह उनके चरणों में गिर जाना चाहता है। क्लास मॉनिटर सुजीत दास उसे एक कार्ड देकर जाता है जिसमें बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा है-"वी आर विद यू- इन सिम्पैथी-नॉट इन पिटी-हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन दया करते हुए नहीं। नीचे बच्चों के हस्ताक्षर है।"११

शशांक के पापा अपने बातचीत के दौरान अपने मुंबई वाले मित्र संजय के बेटे का जिक्र करते हैं कि, वह आजकल कॉलेज के बाद का पूरा समय संजय के ऑफिस में देता है। वह शशांक का ही हम उम्र है। एक दिन संजय घर आता है तो शशांक उनके सामने आने की कोशिश करता है। लेकिन पापा ने उसे जिस टोन में बात की, वे नहीं चाहते वह उसके सामने आए। शशांक पूरा मामला समझ चुका था। उसने क्रोध में आकर कहा - आर यू अशेम्ड ऑफ मी? उसकी बात सुनकर माँ और पापा सन्न हो जाते हैं। पापा बेहद घबराकर माँ की ओर देख रहे थे। पापा ने एक लंबी साँस लेकर उसे देखा और अपने

हाथों से उसके बालों को सहलाते हुए कहा - तुम मेरी जान हो। यू आर माय लाइफ। शशांक को पिता का चेहरा देवतुल्य लगने लगा। उसी स्नेहाधारा में बहते हुए शशांक ने पापा को धीरे से कहा - कोई बात नहीं।

निष्कर्ष

निसंदेह इक्कीसवीं सदी के जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, वहाँ जीवन मूल्य बदल रहे हैं। नवीन दृष्टिकोण विकसित हो रहे हैं। आवश्यकता है हमें दिव्यांगों के प्रति रूढ़ीगत मानसिकता को बदलने की। साहित्य समाज, राजनीति सभी क्षेत्रों में 'दिव्यांगजन' के सहभागिता की। हिंदी साहित्य में अलका सरावगी जी के साहित्य में दिव्यांग विमर्श की सुगबुगाहट होने लगी है। अलका जी ने 'कोई बात नहीं' उपन्यास के माध्यम से दिव्यांगों की समस्या एवं संघर्ष को समाज के सामने प्रस्तुत किया है। 'कोई बात नहीं' उपन्यास का प्रमुख पात्र है शशांक। शशांक गतिहीन-शब्दहीन एक दिव्यांग लड़का है। उसे शरीर और मन से सशक्त बनाने के लिए उसकी माँ, परिवार के बाहर का व्यक्ति जतिनदा की मदद लेती है। जतिनदा शशांक को बुरे समाज की उसे में रहनेवाले इन्सानों की कथा, कहानी, जीवनी, आप बीती सुनाकर उसकी मानसिक ताकत बढ़ाता है। ताकि वह शारीरिक-मानसिक रूप से विकसित हो, अर्थात् अलका जी एक पारिवारिक आपत्ति को सामाजिक आपत्ति के रूप में दिखाकर उसे मनुष्य जाति को सुलझाने के लिए प्रेरित करती है।

संदर्भ सूची

1. निशक्त व्यक्ती (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995
2. वीर बैसवारा, 11 दिसम्बर 2010, पृष्ठ क्र. 4
3. कोई बात नहीं, अलका सरावगी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2015, पृष्ठ क्र. 10
4. वही, पृष्ठ क्र. 30
5. वही, पृष्ठ क्र. 21
6. वही, पृष्ठ क्र. 61
7. वही, पृष्ठ क्र. 65
8. वही, पृष्ठ क्र. 64
9. वही, पृष्ठ क्र. 65
10. वही, पृष्ठ क्र. 70
11. वही, पृष्ठ क्र. 71